

PHILOLOGICAL SCIENCES

СЛОВСОЧЕТАНИЯ В ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Уссейну Т.

к.ф.н.

Заведующий кафедрой русского и славянских языках
Дакарский университет имени Шейха Анты Диоп, Сенегал

WORD COMBINATION IN RUSSIAN GRAMMAR

Ousseynou T.

PhD

Chief of the department of Slavic Languages and Civilizations
Cheikh Anta Diop University of Dakar, Senegal

Аннотация

Словосочетания и грамматика русского языка тесно связаны так как словосочетания играют важную роль в строении предложения. Мы определили семантику словосочетания и ясно объяснили их синтаксическую роль.

После того как анализировали роль и значение словосочетания в грамматике русского языка, мы определили их формирование и характеристики.

Abstract

Words combination is tightly part of Russian grammar for they play the most important role in sentence building. In this paper, the meaning, definition and syntactical role of word combination is broadly given.

After having analyzed the formation and characteristics of word combination, we sorted out their meaning and the important role they play in Russian grammar.

Ключевые слова: грамматика, русский язык, словосочетание, роль, предложение.

Keywords: grammar russian language, word combination, role, sentence.

Введение

Словосочетание - это синтаксическая конструкция, образуемая на основе подчинительных связей: согласования, управления и примыкания. В словосочетание полностью переносятся все те отношения, те общие и частные, более конкретные значения, которые возникают при присловной подчинительной связи: эти отношения представляют собой значения словосочетаний.

Чтобы эффективно понимать роль словосочетания в предложении следует анализировать их формирование и характеристики. Это сильно помогает нам выяснить значение и роль словосочетания в предложении.

1. Формирование словосочетаний

Формирование словосочетаний является результатом распространения различных знаменательных частей речи (глаголов, существительных, прилагательных и наречий). Например:

- (1) читать книгу;
- (2) ездам верхом;
- (3) полный злости;
- (4) светло от солнца.

Эти словосочетания характеризуются односторонней связью и называются подчинительными. В них четко выделяются главные и зависимые компоненты: в (1) главное слово – *читать*, во (2) главное слово – *езда*, в (3) главное слово – *полный*, в (4) главное слово – *светло*.

Соответственно зависимыми будут: *книгу, верхом, злости и от солнца*.

В зависимости от характера главного компонента выделяются словосочетания *глагольные, субстантивные*, (главное слово - существительное), *абъективные* (главное слово - прилагательное) и *наречные*, или адвербиальные.

В элементарном словосочетании, состоящем из двух компонентов, выражается определенное синтаксическое отношение, связанное с семантической падежа. Так, в русском языке в глагольных словосочетаниях с творительным падежом могут быть переданы следующие синтаксические отношения: 1. Резать ножом - орудийное; 2. Гордиться сыном – эмоционального объекта; 3. Выть волком - сравнительное; 4. Ехать лесом – локальное (место); 5. Ехать ночью – временное и другие.

В зависимости от способа связи компонентов словосочетания выделяют сочинительные (равноправные), подчинительные (субординативные) и предикативные (взаимонаправленные) словосочетания.

К *сочинительным* словосочетания относятся те, которые связаны сочинительными союзами и перечислительной интонацией.

Например: *вчера, сегодня, завтра; мать и дочь; не то дождь, не то снег; вооружен, но не опасен; институты или университеты*. В этих словосочетаниях ни один из компонентов не зависит от другого.

2. Характеристики словосочетания

Словосочетание может быть свободным и несвободным. В свободном словосочетании полностью сохраняются самостоятельные лексические значения входящих в него знаменательных слов: *читать книгу, жить в городе, велеть сыну учиться, выполнение заказов, идти медленно, удачливый в делах*. В несвободных словосочетаниях лексическая самостоятельность одного из компонентов ослаблена или утрачена, и такое словосочетание в целом по характеру своего значения приближается к отдельному слову: *дать пощечину, железная дорога, белый гриб*. Те несвободные словосочетания, в которых отсутствуют современные живые синтаксические связи и отношения, предметом грамматики не являются (например, *шутка сказать; не разлей вода* (о неразлучной дружбе, друзьях), разг.). Не являются также предметом грамматики несвободные словосочетания с утраченным, стершимся лексическим значением одного из компонентов (*бить баклуши, точить лясы, балясы*) или, тем более, обоих компонентов (*ничтоже сумняшеся*, шутл.; *с бухты-барахты*, разг.).

Свободные словосочетания могут быть лексически не ограниченными и лексически ограниченными. Первые образуются на основе связей, не ограниченных лексико-семантически, вторые - на основе связей, лексико-семантически ограниченных или закрытых. Степень лексико-семантической ограниченности может быть очень различна; в большинстве случаев при образовании словосочетаний действуют те или другие ограничения, идущие от лексических значений соединяющихся слов; такие ограничения отмечены при описании подчинительных связей слов, а также при описании значений форм слов.

3. Значение словосочетания

Как уже сказано, словосочетание имеет свое значение: это - то отношение, которое возникает между знаменательными словами, соединившимися на основе того или другого вида подчинительной связи. Значение словосочетания лежит в области грамматической семантики. Характер его двойственный. Для одних словосочетаний значение целиком определяется грамматическими значениями соединившихся слов и характером связи; таковы, например, определительные отношения при согласовании; для других словосочетаний - и таких большинство - самый характер связи предопределяется фактором не только грамматическим, но и лексико-семантическим. Например, в словосочетании, возникающем на основе соединения глагола с вин. п. беспредложным, значения объектное (*читать книгу*) и обстоятельствоное (*читать час*)

разграничиваются на основе лексической семантики зависимого слова, обуславливающей собою разный характер связи: управление в первом случае и падежное примыкание - во втором.

В зависимости от той реальной ситуации, которую словосочетание называет в данном, конкретном предложении, одно и то же словосочетание может обозначать разные внеязыковые отношения: *мой класс*: (класс, в котором я учусь), (класс, в котором я учу), (класс, в котором я работаю водителем), (класс, для которого я организую экскурсию) и мн. др.; *стол отца*: (стол, который принадлежит отцу), (стол, за которым работает отец), (стол, который сделал отец) и мн. др. Такие ситуативные значения словосочетаний в "Грамматике" не рассматриваются.

Существуют словосочетания, совмещающие в себе два значения (два разных отношения). Таковы словосочетания типа *чтение Маяковского, посещение родственников, приглашение юриста, открытие мастера*. Вне языкового окружения (контекста) здесь можно констатировать только значение отношения действия и предмета, с которым это действие связано. Значение же более определенное, а именно - одно из двух: определительно-субъектное или объектное ((читает Маяковский) или (читают Маяковского), (посетили родственники) или (посетили родственников), (пригласил юрист) или (пригласили юриста), (открыл мастер) или (открыт мастер)) выявляется у таких словосочетаний в условиях контекста и проверяется показанными здесь соотношениями.

Заключение

Функционируя в предложении, словосочетания занимают в нем разные позиции; при этом они могут претерпевать существенные формальные и семантические изменения. Очевидно что, словосочетания играют самую важную роль в процессе строения предложения. Все такие явления помогают лучше понимать грамматику русского языка.

Список литературы

1. О.Н. Чарыкова, И.А. Стернин. *Введение в языкознание*. - Воронеж, 2005.
2. Ф. Юревич, *Russian Language Journal / Русский язык*, Vol.34, No.119 (Fall 1980), pp.1-15 published by: American Councils for International Education (ACTR/ACCELS)
3. Ю.С. Маслов *Введение в языкознание*. М., 1975.
4. Н.Д. Арутюнова *Предложение и его смысл*. М., 1976